

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII
DIN REPUBLICA MOLDOVA

CONTINUĂ SĂ URCI! CHIAR DACĂ ȚI S-A TERMINAT SCARA

PROGRAM DE ACTIVITATE
2023

ISSN 2587-3350
E-ISSN 2587-3369

"APROB"
Ministrul Culturii
Sergiu PRODAN

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII
DIN REPUBLICA MOLDOVA

CONTINUĂ SĂ URCI! CHIAR DACĂ ȚI S-A TERMINAT SCARA

Program de activitate 2023

Director general
Renata COZONAC

Chișinău
2022

CZU 015(478)CNCRM

C 16

**Elaborare: Renata COZONAC
Valentina CHITOROAGĂ**

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Program de activitate ... /
elaborare : Renata Cozonac (director general), Valentina Chitoroagă ; Camera Naționa-
lă a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022 (Print-Caro). – ISSN 2587-
3350. – E-ISSN 2587-3369. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-49-511-0.

...2023 : Continuă să urci! Chiar dacă ți s-a terminat scara. – 2022. – 39 p. – ISBN
978-9975-49-618-6. – ISBN 978-9975-49-619-3 (PDF).

015(478)CNCRM

C 16

© Renata Cozonac
© Valentina Chitoroagă
© Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

ISBN 978-9975-49-618-6

ISBN 978-9975-49-619-3 (PDF)

Cuprins

ABREVIERI ȘI ACRONIME	6
PROFIL INSTITUȚIONAL.....	7
MISIUNEA	7
VIZIUNEA	8
VALORILE	8
PRINCIPIILE GENERALE ALE PROGRAMĂRII ACTIVITĂȚII 2023.....	8
ACTIVITĂȚI PROFESIONALE DE BAZĂ PENTRU ANUL 2023	11
I. DEPOZITUL LEGAL – FOND/COLECȚIE INTANGIBILĂ AL PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL SCRIS	11
II. STATISTICA EDITORIALĂ – INSTRUMENT MANAGERIAL, DE PROMOVARE ȘI DE VALORIFICARE A PRODUCȚIEI EDITORIALE	13
III. TRIBUIREA CODURILOR INTERNAȚIONALE DE IDENTIFICARE A DOCUMENTELOR	14
IV. CENTRU AL CATALOGĂRII ÎNAINTEA PUBLICĂRII (CIP)	17
V. AGENȚIE BIBLIOGRAFICĂ NAȚIONALĂ: PRIORITĂȚI ALE ANULUI 2023	18
VI. ARHIVA NAȚIONALĂ A DEPOZITULUI LEGAL.....	20
VII. CONTRIBUȚII PENTRU BAZA DE DATE UNESCO INDEX TRANSLATIONUM	21
ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC	22
I. PRIORITĂȚI ALE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ÎN ANUL 2023	22
ASOCIERI ȘI PARTENERIATE PROFESIONALE	26
I. CNCRM ÎN CONTEXTUL PARTENERIATELOR NAȚIONALE.....	26
II. COOPERĂRI ȘI COLABORĂRI LA NIVEL INTERNAȚIONAL	28
III. EDITAREA LUCRĂRILOR SUB EGIDA CNCRM ÎN ANUL 2023	29
MANAGEMENTUL LA CNCRM	30
I. MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIONAL	30
II. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE	32
III. GESTIUNEA FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ. ACTIVITĂȚI AUXILIAR-ADMINISTRATIVE	33
ANEXE	34
ANEXA NR 1	34
<i>Planul cercetărilor efectuate la CNCRM</i>	<i>34</i>
ANEXA NR 2	36
<i>Program de activitate a Consiliului Științific CNCRM.....</i>	<i>36</i>
ANEXA NR 3	37
<i>Program de funcționare a Școlii CNCRM-form</i>	<i>37</i>
ANEXA 4	38
<i>Reuniunile profesionale la CNCM – modalitate eficientă de promovare a produselor/serviciilor și a imaginii</i>	<i>38</i>
<i>Ciclul activităților aniversare, prilejuate de consemnarea a 30 de ani de la fondarea "ISBN-Moldova" și 20 de ani de la fondarea "ISMN-Moldova"</i>	<i>38</i>

Abrevieri și acronime

ABRM	Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
ADL	Arhiva Depozitului Legal a CNRM
BNRM	Biblioteca Națională a Republicii Moldova
CBN	Consiliul Biblioteconomic Național
CIP	Cataloguing in Publication = Catalogare Înaintea Publicării
CNCRM	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
CT Nr 1	Comitetul Tehnic nr. 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare"
CZU	Clasificare Zecimală Universală
DLRM	Depozitul Legal al Republicii Moldova
ISBN	International Standard Book Number = Număr Internațional Standard al Cărții
ISMN	International Standard Musical Number = Număr Internațional Standard al Muzicii tipărite
ISSN	International Standard Serial Number = Număr Internațional Standard al Serialelor
SNB	Sistemul Național de Biblioteci

Profil instituțional

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) este principala instituție de stat care deține o valoroasă colecție documentară națională scrisă, activând în baza art. 19 din "Legea cu privire la activitatea editorială" (Nr 939/2000), cu modificările și completările ulterioare. Camera Națională a Cărții se află în subordinea Ministerului Culturii.

Misiunea

CNCRM are misiunea de a constitui, dezvolta, administra, cerceta și prezerva patrimoniul documentar național – Depozitul Legal/Fondul Intangibil (cărți, publicații seriale, carte veche, incunabule, hărți, fotografii, materiale audio-vizuale, resurse electronice), tipărit pe teritoriul Republicii Moldova, de a efectua controlul bibliografic național, de a valorifica producția editorială națională sub aspectul cercetării statistice și bibliografice.

CNCRM administrează patrimoniul documentar național (depozitul legal) de publicații (cărți, periodice, manuscrise, carte veche, incunabule, hărți, fotografii, materiale audio-vizuale și resurse electronice) și arhivează/promovează producția editorială din Republica Moldova pentru întreaga comunitate prin:

- organizarea Depozitului Legal, sursă documentară esențială pentru cunoașterea culturii și civilizației naționale;
- efectuarea controlului bibliografic național și elaborarea repertoriului bibliografiei naționale;
- contabilizarea statistică și bibliografică a producției editoriale;
- asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional /editorial / statistic internațional.

CNCRM se află în slujba culturii, educației și a cercetării prin prestarea de servicii/produse instituțiilor editoriale, informațional-documentare, comunității, contribuind la dezvoltarea socială, culturală și economică a țării.

Viziunea

Instituție consecventă și transparentă, care arhivează, gestionează și valorifică o parte importantă a patrimoniului cultural național scris, capabilă să întărească prin activitățile sale identitatea culturală, actor activ în consolidarea societății moderne și informate, în transformarea cunoștințelor în cunoaștere prin resurse, servicii și produse.

Valorile

Transparența actului profesional și administrativ; onestitatea și integritatea în exercitarea funcțiilor; respect față de utilizatori și orientarea către nevoile acestora; profesionalism și inovație în activitate; calitatea serviciilor în sprijinul comunității; imparțialitate și obiectivitate în activitate; respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale; flexibilitate, adaptabilitate și dinamism; cooperare și comunicare intra- și interinstituțională, locală, regională, națională și internațională; creativitate în găsirea de soluții și alternative; educație pe toată durata vieții.

Principiile generale ale programării activității 2023

Prezentul document permite de a realiza conexiunea dintre obiectivele strategiei instituționale, funcționalitatea unui management eficient al resurselor materiale, financiare și umane, asigurarea continuității politicilor de resurse umane și de dezvoltare a competențelor acestora, maximizarea impactului serviciilor și produselor oferite comunității.

Programarea activității a fost fundamentată pe principiile:

- legalitatea, potrivit căruia programul de activitate 2023 se bazează pe mandatul legal al CNCRM;

-
- obiectivitatea și imparțialitatea prevederilor, nefiind admise dependențe de interese de grup, de criterii subiective;
 - caracterul realist, ce presupune includerea în program a acelor acțiuni ce pot fi realizate cu resursele și mijloacele disponibile ori prin parteneriate;
 - respectarea angajamentelor privind prezența Republicii Moldova în sistemele informaționale internaționale.

Specificul anului 2023 (consemnarea aniversării de 30 de ani de la crearea Agenției Naționale ISBN-Moldova și 20 de ani de la crearea Agenției Naționale ISMN-Moldova în cadrul CNCRM, amplificarea integrării în sistemele informaționale internaționale etc.) determină implementarea unui complex de activități promoționale.

Prin publicarea acestui program de activitate (prin intermediul paginii WEB CNCRM) se dorește informarea transparentă a autorităților publice și a publicului larg privind activitatea instituției.

Obiective generale ale CNCRM

- asigurarea prezenței tuturor componentelor patrimoniului documentar național în colecțiile CNCRM – indiferent de suport și tip;
- crearea de colecții și arhive digitale, integrarea lor în rețele digitale naționale și internaționale;
- implementarea/valorificarea indicatorilor de performanță specifici agențiilor bibliografice naționale privind prezervarea, conservarea, și valorificarea DL.

Reieșind din obiectivele generale, pentru anul 2023 sunt stabilite următoarele inițiative cheie:

- asigurarea continuității digitalizării colecțiilor documentare;
- creșterea eficienței și impactului serviciilor și produselor informațional-bibliografice oferite în bază de TIC, la distanță;
- construirea unui mediu digital eficient de căutare și de regăsire a informațiilor;

-
- orientarea/înscrierea serviciilor/produselor CNCRM în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabile 2030;
 - incluziunea digitală a personalului de specialitate;
 - dezvoltare de proiecte, parteneriate, a colaborărilor profesionale la nivel național și internațional.

Riscuri în realizarea directoriilor profesionale

- situații de criză în societate (social-politică, sanitaro-epidemiologică);
- instabilitatea economică la nivel național și regional;
- reziliența minimă a personalului;
- ne-prezentarea sau prezentarea de către solicitanți a informațiilor/documentelor neconforme și depășirea termenilor legali;
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională;
- activități neplanificate;
- fluctuația personalului și diminuarea numărului de specialiști calificați;
- deficiențe în funcționalitatea sistemului informațional al CNCRM;
- solicitări ad-hoc din partea instituțiilor editoriale;
- reticența din partea personalului privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul CNCRM.

Activități profesionale de bază pentru anul 2023

I. Depozitul Legal – fond/colecție intangibilă al patrimoniului cultural național scris

Nr	Activități, domenii, subiecte	Termen realizare	Responsabil	Note
1.1	Activități de recepționare, evidență și repartizare a documentelor DLRM, recepționate conform prevederilor Legii cu privire la activitatea editorială (Nr 939/2000, art. 18, (exemplare de depozit legal):		Renata Cozonac Ludmila Hometkovski	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ evidența sistematică a prestatorilor de DLRM (baza de date) ▪ depistarea și completarea edițiilor lipsă în ADL 		Ludmila Hometkovski Tatiana Marițoi	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ comunicarea cu editorii în vederea asigurării plenitudinii DLRM (atenționarea producătorilor de publicații; informații către factorii de resort etc.) 		Ludmila Hometkovski Tatiana Marițoi	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ repartizarea exemplarelor DLRM deținătorilor 		Ludmila Hometkovski	
1.2	Aplicarea prevederilor "Legii Nr 939/2000 cu privire la activitatea editorială" privind colecționarea și difuzarea DLRM (informarea instituțiilor editoriale, difuzarea practică, relații de colabo-	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă Renata Cozonac	

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
	rare cu bibliotecile vizate etc.)			
1.3	Monitorizarea situației privind recepționarea DLRM de către instituțiile, stipulate în "Legea Nr 939/2000 cu privire la activitatea editorială" și realizarea activităților în scopul completării lipsurilor	Pe parcursul anului	Ludmila Hometkovski Tatiana Marițoi	
1.4	Identificarea publicațiilor care fac obiectul Depozitului Legal, apărute peste hotarele la solicitarea editorilor din Republica Moldova	Pe parcursul anului	Renata Cozonac	
1.5	Sintetizarea statisticii pe marginea recepționării DL în domeniul biblioteconomiei, informării și documentării	Pe parcursul anului	Tatiana Marițoi Margareta Diaconu	
1.6	Prezentarea sintezei statistice privind situația recepționării Depozitului Legal, anual, Ministerului Culturii, altor factori interesați	Decembrie	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	

II. Statistica editorială – instrument managerial, de promovare și de valorificare a producției editoriale

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
2.1	Evidența și analiza publicațiilor (fișiere etc.). Întreținerea bazei de date în regim automatizat	Pe parcursul anului	Angela Zaițeva Margareta Diaconu	
2.2	Elaborarea și promovarea către organele de resort, factorii interesați a informațiilor statistice anuale (și altele) asupra activității editoriale naționale	Pe parcursul anului	Angela Zaițeva Margareta Diaconu	
2.3	A iniția și a promova către factorii interesați (biblioteci și alte instituții) a "Expres-analizei" privind situația statistică a producției editoriale (în format electronic www.bookchamber.md)	Semestrial	Angela Zaițeva Renata Cozonac	
2.4	Scoaterea de sub tipar a culegerii statistice "Publicațiile Moldovei, 2016-2020"	Aprilie	Valentina Chitoroagă Angela Zaițeva	
2.5	Valorificarea datelor statistice privind producția editorială pe domenii, prin diverse modalități (articole și comunicări, utilizarea paginii WEB etc.)	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă Renata Cozonac Angela Zaițeva	

III. Atribuirea codurilor internaționale de identificare a documentelor

Nr	Activități, domenii, subiecte	Termen realizare	Responsabil	Note
3.1	Agenție Națională ISBN			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ a atribui coduri ISBN factorilor editoriali 	Pe parcursul anului	Ludmila Hometkovski Renata Cozonac	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ a prezenta informația anuală privind atribuirea numerelor ISBN Agenției Internaționale ISBN 		Renata Cozonac	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ a aplica prevederile "Legii Nr 939/2000 cu privire la activitatea editorială" în cazul publicațiilor, editate fără codul internațional de identificare 	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	
	Baza de date "Editorii Moldovei": <ul style="list-style-type: none"> ▪ actualizarea înregistrărilor ▪ înregistrarea noilor editori, încheierea contractelor 		Renata Cozonac Ludmila Hometkovski	
	Comunicare cu editorii: <ul style="list-style-type: none"> ▪ informații cu privire la formulare, modificări, completări, anulări, retransmiteri CIP 	Pe parcursul anului		
3.2	Agenție Națională ISMN			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ intensificarea procesului de promovare și difuzare a ISMN (analiza pieței editoriale, promovarea sistemului ISMN, a avantajelor deținerii acestuia etc.) ▪ atribuire coduri ISMN 	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Ludmila Hometkovski	

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
	publicii Moldova pe portalurile internaționale ISBN, ISMN, ISSN			
3.4	Promovarea modalităților de atribuire a codului DOI (pentru documentele digitale) (activități de dezvoltare a competențelor editorilor, articole etc.)	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	

IV. Centru al Catalogării înainte Publicării (CIP)

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
4.1	Elaborare și difuzare CIP pentru edițiile-carte în curs de apariție pe teritoriul Republicii Moldova <ul style="list-style-type: none"> ▪ descriere bibliografică nouă; ▪ descriere bibliografică actualizată 	Pe parcursul anului	Ecaterina Gheorghiuța Valentina Chitoroagă	
4.2	A amplasa pe pagina WEB a CNCRM materiale informaționale, gen: Ce este CIP? Scopul CIP. Întrebări frecvente privind CIP		Renata Cozonac	
4.3	A asigura funcționalitatea CIP-ului ca instrument indispensabil procesului de informare și documentare (colaborare cu factorii editoriali, accentuarea responsabilității acestora; prezența tuturor elementelor descrierii bibliografice etc.)	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	
4.4	A promova utilitatea CIP în comunitățile bibliotecară și editorială prin diverse modalități (asigurarea accesului la aceste informații prin intermediul paginii WEB CNCRM, rețelelor de socializare) – materiale promoționale, comunicări la reuniuni, articole etc.	Pe parcursul anului	Echipa CNCRM	

V. Agenție Bibliografică Națională: priorități ale anului 2023

Nr	Activități, domenii, subiecte	Termen realizare	Responsabil	Note
5.1	Mentenanță și update a bazei automatizate de date bibliografice:	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Secția "Digitizarea Documentelor DL"	
	<ul style="list-style-type: none"> conversia bazei de date retrospective și a catalogului tradițional al CNCRM 1950-curent 			
	<ul style="list-style-type: none"> asigurarea accesului on-line la textele integrale ale publicațiilor bibliografiei naționale 			
	<ul style="list-style-type: none"> revizuirea criteriilor de selectare a informației pentru componentele bibliografiei naționale (Cronica cărții, Cronica articolelor de revistă, Cronica articolelor de gazetă, Cronica recenziilor) 	Ianuarie	Valentina Chitoroagă Ecaterina Gheorghiuța	
	<ul style="list-style-type: none"> completarea descrierilor bibliografice ale serialelor cu informații privind acreditarea revistelor, cu date privind disponibilitatea variantei on-line a revistelor 	Pe parcursul anului	Ecaterina Gheorghiuța Tatiana Marițoi Angela Zaițeva	
5.2	A implementa noile prevederi ale ISBD privind descrierea bibliografică, a contribui la promovarea și implementarea acestora în țară (în colaborare cu CT Nr 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare")	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă Ecaterina Gheorghiuța Mireya Roșca	

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
5.3	A aplica și a promova schimbările introduse de către IFLA în Clasificarea Zecimală Universală	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă	
5.4	A promova experiențele CNCRM ca lider în domeniul bibliografiei naționale în paginile revistelor de specialitate, prin intermediul comunicărilor la reuniuni profesionale, articole, informații difuzate partenerilor profesionali	Pe parcursul anului	Echipa CNCRM	
5.5	A prezenta CT-1 Standardul Național privind "Descrierea bibliografică" spre aprobare	Ianuarie	Valentina Chitoroagă Renata Cozonac	

VI. Arhiva Națională a Depozitului Legal

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
6.1	A ține la zi documentele achiziționate în colecția intangibilă a Depozitului Legal (recepționare, evidență, conservare, re-amplasare)	Pe parcursul anului	Tatiana Marițoi	
6.2	Tehnici, programe și acțiuni orientate pentru a asigura o păstrare rațională și durabilă a documentelor din colecții	Pe parcursul anului		
6.3	Aplicarea de tehnici, programe și acțiuni menite să redea integritatea documentelor de patrimoniu (carte veche și bibliofilă, manuscrise, hărți, stampe etc.).	Pe parcursul anului		
6.4	A elabora și a promova propuneri concrete privind gestionarea documentelor ne-tradiționale (CD, etc.) (mobilier pentru conservare etc.)	Mai		
6.5	Activități de promovare și prezentare a valorilor documentare din colecția "Depozit legal CNCRM": articole, prezentări, materiale promoționale, întreținerea rubricii permanente în revista instituțională	Ianuarie-decembrie	Renata Cozonac Ludmila Hometkovski Valentina Chitoroagă	

VII. Contribuții pentru baza de date UNESCO Index Translationum

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
7.1	A completa baza de date cu traducerile editate în Republica Moldova (selectarea, descrierea bibliografică, sistematizarea, etc.)	Martie	Cristina Chirilov	
7.2	A asigura înregistrarea informației pentru "Index Translationum" în baza condițiilor stabilite de UNESCO (suport electronic etc.).	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă Cristina Chirilov	
7.3	Intervenții pentru actualizarea informației din baza de date, precum și de pe pagina de acasă a Index Translationum	Aprilie - martie	Valentina Chitoroagă	
7.4	A contribui la promovarea "Index Translationum" în republică (prezentări bibliografice, articole în publicații de specialitate, comunicări la reuniuni profesionale)	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă Cristina Chirilov	
7.5	A utiliza diverse posibilități (liste tradiționale și în format electronic etc.) de difuzare a informației "Index Translationum" pentru factorii interesați	Pe parcursul anului	Renata Cozonac	
7.6	Integrarea în "Bibliografia Națională a Moldovei" a unui nou compartiment – "Index Translationum – Moldova"	Decembrie		

Activitatea de cercetare și transfer tehnologic

I. Priorități ale activității de cercetare în anul 2023

Nr	Activități, domenii, subiecte	Termen realizare	Responsabil	Note
1.1	Studiu de impact general a activității CNCRM. Analiza pieței serviciilor/produselor oferite comunității	Februarie-martie	Renata Cozonac Ludmila Hometkovski	
1.2	Cercetări statistice: analiza indicatorilor statistici a producției editoriale, studii comparate, analize bibliometrice în funcție de genul documentelor, domenii, autori instituționali etc.	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă Renata Cozonac	
1.3	Cercetări/documentări bibliografice (studii, sinteze etc.)	Pe parcursul anului		
1.4	Cercetări biblioteconomice (istoria cărții și a tiparului, valori bibliofile etc.). Studii asupra colecției "Basarabiana"	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă Renata Cozonac Tatiana Marițoi	
1.5	Editarea Revistei Camerei Naționale a Cărții" (elaborare conținut, cumularea materialelor, activități de redactare și machetare, implicație pentru editare etc.) Nr 1/2 2022	Pe parcursul anului, ed. semestrială	Valentina Chitoroagă Renata Cozonac Ludmila Hometkovski Ludmila Corghenci	
1.6	Elaborarea și publicarea articolelor științifice și promoționale (în funcție de direcțiile de activitate)	Pe parcursul anului	Echipa CNCRM (cel puțin câte 1 articol)	

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
1.7	Activități de transfer tehnologic: inovații practice, servicii noi implementate, contribuții pentru optimizarea activității bibliografice în biblioteci		Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	

II. Marketing. Advocacy. Activități promoționale

Nr	Activități, domenii, subiecte	Termen realizare	Responsabil	Note
2.1	Elaborarea politicii de comunicare a CNCRM	Martie	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski Ludmila Corghenci	
2.2	Efectuarea a două studii asupra nivelului de satisfacție a utilizatorilor CNCRM privind serviciile/produsele oferite	Aprilie Octombrie		
2.3	Aplicarea elementelor de identitate instituțională (logo, modalități de prezentare în PPT etc.			
2.4	Actualizarea și difuzarea setului de materiale promoționale:			
	▪ Registrul internațional al editorilor: prezențe ale Republicii Moldova	Februarie		
	▪ Coduri internaționale ale documentelor			
	▪ Inaugurarea pe pagina WEB CNCRM a unui meniu privind întrebările frecvente, curente, actuale și repetate (destinat editorilor, personalului de specialitate din biblioteci)	Martie		
2.5	Inițierea, editarea și promovarea colecției de materiale consultativ-metodologice: "Probleme de catalogare și clasificare a documentelor. Cazuri dificile"		Valentina Chitoroagă	
2.6	Valorificarea potențialului promoțional	Pe parcursul	Renata Cozonac	

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
	al paginii WEB CNCRM (servicii, oferte, patrimoniu etc.)	anului	Valentina Chitoroagă	
2.7	Eficientizarea activităților de advocacy, accentuarea impactului acestora			
2.8	Contribuții la promovarea imaginii profesionale a CNCRM (organizarea Zilei ușilor deschise, prezentări asupra publicațiilor CNCRM, promovarea bazelor de date etc.)		Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	
2.9	Implicare pentru elaborarea proiectelor culturale și promovarea acestora către potențialii finanțatori	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	

Asocieri și parteneriate profesionale

I. CNCRM în contextul parteneriatelor naționale

Nr	Activități, domenii, subiecte	Termen realizare	Responsabil	Note
1.1	Eficientizarea relațiilor de colaborare cu BNRM privind crearea platformei informaționale naționale	Pe parcursul anului	Renata Cozonac	
1.2	Relații de colaborare cu bibliotecile universitare, publice teritoriale etc. (suport informațional, redactarea și recenzarea publicațiilor și alte activități)	Februarie-noiembrie	Renata Cozonac	
1.3	Implicații în activitatea Consiliului Biblioteconomic Național (CBN): <ul style="list-style-type: none"> ▪ președinte al comisiei CBN (participare la ședințe, analiza documentelor reglatoare, alte sarcini) ▪ participare la elaborarea documentelor, destinate implementării prevederilor Legii cu privire la Biblioteci ▪ alte activități reprezentative 	Pe parcursul anului	Renata Cozonac	
1.4	Colaborări profesionale cu Centrul de Formare Continuă din cadrul BNRM în scopul formării profesionale continue a bibliotecarilor	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă	
1.5	Colaborări profesionale cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	
1.6	Implicare în activitatea Comitetului Tehnic nr. 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare" (elaborări și promo-	În funcție de programul de acti-	Valentina Chitoroagă	

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
	vări de standarde, informare și documentare pe marginea schimbărilor și modificărilor în standardele internaționale de profil etc.)	vitata al CT Nr 1		
1.7	Colaborări cu Asociația Editorilor din Republica Moldova: activități colaborative de promovare a producției editoriale, expoziții, activități educaționale și altele	Pe parcursul anului		

II. Cooperări și colaborări la nivel internațional

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
2.1	Relații profesionale cu Agențiile Internaționale ISBN, ISMN și ISSN: consultații, metodologii, elaborarea și prezentarea informațiilor solicitate etc.	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	
2.2	Întreținerea corespondenței, schimb de experiența și publicații, relații de parteneriat cu Centrele similare din alte țări			
2.3	Participări la conferințe și alte reuniuni profesionale internaționale (conferința anuală IFLA, reuniunea anuală ISBN, ISSN)		Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	
2.4	Promovarea fasciculelor bibliografiei naționale drept instrument de informare asupra fluxului editorial din Republica Moldova	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski Ecaterina Gheorghiuța	

III. Editarea lucrărilor sub egida CNCRM în anul 2023

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
3.1	Bibliografia Națională a Moldovei: ediție lunară	Lunar	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	
3.2	Bibliografia Națională a Moldovei: Seriale	Anual		
3.3	Revista CNCRM	Semestrial		
3.4	Anul editorial 2022: situații statistice	Februarie	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	

Managementul la CNCRM

I. Managementul organizațional

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
1.1	A elabora/ a revizui/a monitoriza componenta documentară a cadrului organizațional (strategia de dezvoltare, politici, sinteze, fișe ale posturilor etc.)	Pe parcursul anului	Managerii superiori și funcționari	
1.2	A elabora/actualiza și a promova spre aprobare documentele reglementare:			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ actualizarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor ▪ indicatori de performanță ai CNCRM: elaborare în baza prevederilor standardelor; implementare 	Februarie-martie	Managerii superiori și funcționari	
1.3	A revizui cadrul documentar tehnologic al CNCRM privind elaborarea compartimentelor Bibliografiei naționale (Cronica articolelor de gazete, Cronica articolelor de reviste)	Aprilie		
1.4	A elabora documentul tehnologic "Procese și operații tehnologice la CNCRM"	Mai-iunie	Managerii superiori și funcționari	
1.5	A asigura funcționarea Consiliului Științific CNCRM (Anexa Nr 3):		Ludmila Hometkovski Valentina Chitoroagă	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ elaborarea/aprobarea Programului anual al Consiliului Științific 	Ianuarie		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ organizarea ședințelor Consiliului Științific, informarea membrilor 	Pe parcursul anului	Ludmila Hometkovski	

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
	Consiliului Științific, controlul îndeplinirii deciziilor Consiliului Științific			
1.6	A asigura transparența în funcționarea instituției și în activitatea profesională	Pe parcursul anului	Managerii funcționali	

II. Managementul resurselor umane

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
2.1	A elabora și aproba Politicile de formare continuă a personalului CNCRM	Februarie-martie	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski Ludmila Corghenci	
2.2	A sprijini procesul de atestare/confirmare a gradelor de calificare al personalului CNCRM (consultații, asigurarea funcționării comisiei instituționale etc.)		Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	
2.3	Evaluarea rezultatelor activității profesionale a angajaților CNCRM pentru anul 2022. Identificarea celui mai bun angajat și celui mai bun serviciu	Ianuarie-februarie	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	
2.4	Susținerea și încurajarea dezvoltării competențelor profesionale ale personalului CNCRM prin educația formală, non-formală și informală: <ul style="list-style-type: none"> ▪ asigurarea funcționării Școlii de Formare Continuă a personalului CNCRM – "CNCRM-FORM" (Anexa Nr 3) 	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă	

III. Gestiunea financiară și patrimonială. Activități auxiliare-administrative

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
3.1	A perfecționa modul de elaborare a bugetului pentru anul 2023	Decembrie	Lilia Talmaci	
3.2	A aplica contracte de responsabilitate materială față de angajații CNCRM	Pe parcursul anului	Renata Cozonac	
3.3	A aplica principiile fundraising-ului în scopul atragerii surselor suplimentare de finanțare a CNCRM	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Lilia Talmaci	
3.4	Analiza indicatorilor financiari. Prezentarea dării de seama secției financiare a Ministerului Culturii			
3.5	A asigura condiții de muncă optime, instrumente necesare pentru personalul CNCRM		Renata Cozonac Ludmila Hometkovski Valentina Chitoroagă	
3.6	A aplica cu strictețe regulile de protecție a muncii, securitate anti-incendiară și protecție civilă		Renata Cozonac Macrinici Efimia	

Anexe

Anexa Nr 1

Planul cercetărilor efectuate la CNCRM

Nr	Direcția. Problema. Tema.	Termen realizare	Responsabil	Sursa de finanțare	Impact preconizat. Rezultat	Note
1. Management informațional-biblioteconomic						
1.1	Managementul strategic în activitatea instituției	2023	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	CNCRM	Elaborarea noului plan strategic 2024-2025	
1.2	Contribuții la creșterea rezilienței personalului	2023	Renata Cozonac	CNCRM	Comunicări, articole	
2. Identificarea bibliografică a documentelor						
2.1	Descrierea bibliografică a documentelor tradiționale și ne-tradiționale (electronice, AV etc.). Aplicații ale SM	2023	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	CNCRM	Implementarea noilor prevederi ISBD. Recomandări în sprijinul activității bibliotecilor	
2.2	Schimbări și modificări în CZU: alinieri și implementări. Obținerea statutului de membru al Consorțiului internațional CZU	2023	Valentina Chitoroagă	CNCRM	Articole, comunicări, acțiuni de formare. Stabilirea relațiilor profesionale cu Consorțiul CZU	
2.3	Analize bibliometrice ale lucrărilor în biblioteconomie, informare, documentare (pentru anul 2022)	2023	Valentina Chitoroagă Renata Cozonac Margareta Diaconu	CNCRM	Articole, comunicări, recenzii	

<i>Nr</i>	<i>Direcția. Problema. Tema.</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Sursa de finanțare</i>	<i>Impact preconizat. Rezultat</i>	<i>Note</i>
3. Informatizarea activităților CNCRM						
3.1	Baze de date speciale ale CNCRM: conceptualizare, promovare	2023	Renata Cozonac	CNCRM	Comunicări. Articole. Aplicații practice	
3.2	eConținuturi create de CNCRM	2023	Renata Cozonac	CNCRM	Utilizarea potențialului informațional, promoțional și comunicațional al paginii WEB CNCRM. Promovarea experiențelor la acest capitol prin comunicări, articole.	
3.3	E-bibliografia națională: concept și implementări	2023	Valentina Chitroagă Renata Cozonac	CNCRM	Elaborarea/difuzarea și asigurarea accesului la edițiile bibliografiei naționale în format electronic	
4. Contabilizarea statistică a patrimoniului documentar național						
4.1	Anul editorial 2022: indicatori statistici și relaționali	2023	Valentina Chitroagă Renata Cozonac Margareta Diaconu	CNCRM	Contabilizări statistice. Comunicare. Articole	

Anexa Nr 2

Program de activitate a Consiliului Științific CNCRM

<i>Nr</i>	<i>Tema, probleme</i>	<i>Termen</i>	<i>Responsabil</i>
1.	CNCRM în anii 2022 și 2023: realizări și orientări de perspectivă	Ianuarie	Valentina Chitoroagă
2.	Formarea profesională continuă a personalului CNCRM: studiul necesităților, oferta educațională, activități educaționale	Lunar	
3.	CNCRM: colaborări și cooperări naționale și internaționale	Februarie	Renata Cozonac Ludmila Hometkovski
4.	Sinteze și analize asupra activității serviciilor funcționale	Martie, aprilie, mai	Manageri funcționali
5.	Discuții pe marginea proiectelor politice instituționale (de cercetare, de formare continuă a personalului, de comunicare)	Martie-aprilie	Managerii funcționali
6.	Cadru de reglementare a CNCRM: analize, îmbunătățiri	August	Managerii funcționali
7.	Managementul resurselor umane la CNCRM	Septembrie	Renata Cozonac
8.	Impact instituțional, național și internațional al activității de cercetare la CNCRM	Octombrie	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă
9.	Sistemul editorial în Republica Moldova: parteneriate CNCRM	Noiembrie	Renata Cozonac
10.	Implicații ale CNCRM în activitatea Comitetului Tehnic nr.1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare"	Decembrie	Valentina Chitoroagă
11.	Informații profesionale asupra vizitelor de documentare, participării la reuniuni științifice, stagii etc.	Pe parcursul anului	Echipa CNCRM

Anexa Nr 3

Program de funcționare a Școlii CNCRM-form

Nr	Subiect instruire	Forma și metode instruire	Formator	Termen realizare	Note
I. Modul "Activitate informațional-bibliografică"					
1.	Evaluarea impactului activității CNCRM	Atelier profesional	Valentina Chitroagă Ludmila Corghenci	Februarie	
2.	Cum se scrie un articol științific	Training profesional		Martie	
3.	Indicatori de performanță: implementări ale standardului național la CNCRM	Prezentare. Demonstrații		Martie	
4.	ISBD privind descrierea bibliografică, abrevieri	Analiza standardelor	Ecaterina Gheorghiuța	Mai	
5.	CZU: modificări, completări	Prezentare Mostre practice	Valentina Chitroagă	Noiembrie	
6.	Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului	Ateliere practice	Renata Cozonac	Trimestrial	
II. Modul "Cultura managerială și arta socializării"					
7.	Comunicare profesională. Artă prezentării: socializare, limbaj, auto-cunoaștere	Training	Ludmila Corghenci	Februarie	
8.	Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030: implicații ale CNCRM	Training	Ludmila Corghenci	Aprilie	
9.	Știința Deschisă: componente. Abordări specifice CNCRM	Training		Mai	

Anexa 4

Reuniunile profesionale la CNCM – modalitate eficientă de promovare a produselor/serviciilor și a imaginii

Ciclul activităților aniversare, prilejuate de consemnarea a 30 de ani de la fondarea "ISBN-Moldova" și 20 de ani de la fondarea "ISMN-Moldova"

Nr	Activități, domenii, subiecte	Termen realizare	Responsabil	Note
1	Organizarea conferințelor internaționale cu genericul "ISBN-Moldova" – 30 de ani de la fondare și "ISMN-Moldova" – 20 de ani de la fondare – Succesul care te înalță!":	Octombrie	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	
	<ul style="list-style-type: none"> elaborarea conceptului conferinței 	Ianuarie	Ludmila Hometkovski Ludmila Corghenci	
	<ul style="list-style-type: none"> diseminarea informației, invitații, alte activități premergătoare 	Februarie		
	<ul style="list-style-type: none"> elaborarea programului, editare, alte activități organizaționale 	August-septembrie		
	<ul style="list-style-type: none"> lucrările conferinței 	Octombrie		
	<ul style="list-style-type: none"> activități post-conferință (comunicat final, scrisori de mulțumire etc.) 	Octombrie		
2	Comunicare la Simpozionul Național "Anul Bibliologic 2022"	Martie	Renata Cozonac	
3	2 articole științifice, publicate în revistele "Magazin Bibliologic" (Chișinău) și "Biblioteca" (București)	Pe parcursul anului		
4	Ciclu de articole promoționale (în funcție de direcțiile de activitate)		Fiecare șef secție (cel puțin câte 1 articol)	
5	Organizarea Zilei Ușilor Deschise la CNCRM: <ul style="list-style-type: none"> pentru biblioteci pentru editori pentru cercetători 	Iunie	Echipa de lucru	

Formatul 60 X 84/8

Coli de tipar 4,53

Coli ed. 1,88

Tiraj 5 ex.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, Chișinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.: +373 22 000611, 22 000124
Email: bookchamber.md@gmail.com
<http://www.bookchamber.md>

Tipografia "Print-Caro" SRL
str. Astronom N. Donici 14, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel.: +373 22 853386 Fax.: +373 22 853387
Email: printcaro@gmail.com